

उच्चतर मूल्यों के बोध के रूप में शिक्षा आचार्य रजनीश की दृष्टि में

Education as Realization of Higher Values in the Vision of Acharya Rajneesh

Paper Id : 20592 Submission Date : 2025-08-14 Acceptance Date : 2025-08-21 Publication Date : 2025-08-25
This is an open-access research paper/article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

DOI:10.5281/zenodo.17257091

For verification of this paper, please visit on <http://www.socialresearchfoundation.com/anthology.php#8>

रत्नल्लु: मिश्रा

असिस्टेंट प्रोफेसर

शिक्षा विभाग

छत्रपति शाहूजी महाराज

विश्वविद्यालय

कानपुर, उत्तर प्रदेश, भारत

सारांश

आचार्य रजनीश जिन्हें हम सब ओशो के नाम से जानते हैं, एक सशक्त चिंतक थे। उनके जीवन दृष्टिकोण एकदम अलग और अनूठे थे। उन्होंने विवाह, धर्म, अध्यात्म, संसार, शासन, तप, शिक्षा, शिक्षक और कर्तव्यों आदि के विषय में बहुत क्रांतिकारी विचार प्रस्तुत किए। उन्होंने संसार में रहते हुए भी संन्यास की ओर बढ़ने का संदेश दिया। ओशो ने स्पष्ट कहा कि केवल वेश बदल लेने से, घर छोड़ देने से, या किसी विशेष भेष धारण कर लेने से संन्यास नहीं होता। संन्यास तो तब होता है जब व्यक्ति का मन संसार की वासनाओं से मुक्त हो जाए।

उनका विचार था कि शिक्षा केवल जानकारी देना नहीं है, बल्कि शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य मनुष्य में विवेक और चेतना का विकास करना है। धर्म के विषय में उन्होंने कहा कि धर्म का अर्थ केवल पूजा-पाठ करना, मंदिर-मस्जिद जाना या आडम्बर करना नहीं है, बल्कि धर्म तो जीवन का वह सत्य है जो हमें प्रेम, करुणा और सत्य की राह पर ले जाता है।

ओशो का विचार था कि विवाह केवल एक सामाजिक संस्था न होकर आत्मिक बंधन भी है। शासन व्यवस्था के विषय में उन्होंने कहा कि शासन का उद्देश्य केवल बल प्रयोग और सत्ता का प्रदर्शन न होकर समाज के कल्याण और विकास के लिए होना चाहिए।

तप के संबंध में उन्होंने कहा कि तप का अर्थ शरीर को कष्ट देना नहीं, बल्कि अपनी वासनाओं और दुर्बलताओं पर विजय पाना है। शिक्षक के विषय में उनका मत था कि वास्तविक गुरु वही है जो शिष्य को स्वतंत्र चिंतन की ओर ले जाए।

सारांश का अंग्रेज़ी

अनुवाद

Acharya Rajneesh whom we all know as Osho. He was a strong thinker. He had his own unique outlook on life. He has presented very revolutionary ideas on various topics that deeply affect life, such as the nature of life, non-violence, capitalism, socialism, family, marriage, religion, spirituality, world governance, asceticism, education, the nature and duties of teachers, etc. He gave a message to move towards sannyas even while living in the world by making his thoughts directly related to human life and full of wisdom and understanding of human life. His sannyas is not an escape from the material world. He considered life to be seen from the point of self-ignorance and sannyas to see it from the point of self-knowledge (Osho, 1964). This sannyas is the liberation from the external world of the end of man. This innovation of Osho is related to the inner liberation of human beings which should be the real goal of education. He introduced in this world the concept of such human beings who are free from any narrowness of mind with amicable feelings towards the entire human race. He also supported the form of education that would produce such human beings. He emphasized on making education positive by not supporting the directive and prohibitive nature of education. Acharya Rajneesh has presented his thoughts on education and the duties of teachers in detail because he believed that education is the only tool that can pave the way for making a person a good human being. Acharya Rajneesh has discussed in detail the problems of education, the ideological weaknesses of teachers, the real goal of education and the duties of teachers. In the presented form, the problems of education prevalent under Osho's educational

ideas, its side effects, the real purpose of education and the duties of teachers have been presented.

मुख्य शब्द

सम्यक् शिक्षा, शिक्षक व्यवहार, उच्चतर मूल्य, विधायक शिक्षा

मुख्य शब्द का अंग्रेज़ी अनुवाद

Fair Education, Teacher Behavior, Higher Values, Legislative Education.

प्रस्तावना

ओशो का साहित्य जग प्रसिद्ध है। निश्चित ही उनके साहित्य में एक अद्वितीय आकर्षण है जिसने अपने युग तथा उसके पश्चात् भी संसार के एक बड़े प्रबुद्ध वर्ग को प्रभावित किया है। उनके प्रखर विचार उनकी विशेषता है। उन्मुक्त भाव एवं निर्बाध गति से विचारों की अभिव्यक्ति ओशो की जीवन के प्रति गहरी दृष्टि को प्रकट करती है। उनके प्रवचन, जो अब साहित्य का रूप ले चुके हैं, अद्भुत प्रवाह से युक्त हैं। वे कथाएं सुनाते हैं। उदाहरणों का प्रयोग करते हैं। महापुरुषों के जीवन के सन्देश सहज रूप से श्रोताओं के समक्ष प्रस्तुत कर देते हैं। उनकी यह शैली पाठकों के मन-मस्तिष्क में विषय विशेष के प्रति रुचि तो जाग्रत करती ही है साथ में उनके अन्ताकाण को उद्वेलित भी कर देती है। बहुत से विषयों पर ओशो के विचारों से असहमति व्यक्त की जा सकती है किन्तु हम ओशो की उपेक्षा नहीं कर सकते। वर्तमान समय में ओशो की प्रासंगिकता दीर्घ अवधि व्यतीत हो जाने के बाद भी समाज में उनके साहित्य के प्रति लोकप्रियता से स्वाभाविक रूप से व्यक्त होती है। शिक्षा, जो कि आधुनिक समाज की एक प्रमुख आवश्यकता है। पर ओशो के विचार हमें शिक्षा के गम्भीर माहृत्य को समझने के लिये विशिष्ट अन्तर्दृष्टि प्रदान करते हैं।

अध्ययन का उद्देश्य

प्रस्तुत शोधपत्र का उद्देश्य आचार्य रजनीश की दृष्टि में उच्चतर मूल्यों के बोध के रूप में शिक्षा का अध्ययन करना है।

साहित्य अवलोकन

प्रस्तुत शोधपत्र के लिए विभिन्न पुस्तकों जैसे ओड. एल. के. (2008). शिक्षा की दार्शनिक पृष्ठभूमि, ओशो (2007) शिक्षा के नये प्रयोग, ओशो (2022) सम्यक शिक्षा, मिश्र, एस. एन. (सं.) (1909) विद्वच्छामणिश्रीशंकर मिश्र विरचित: वैशेषिक सूत्रोपस्कार तथा शर्मा, जे. डी. (सं.). (1908) महाराजा भतृहरि कृत नीतिशतकम् धर्म आदि का अध्ययन किया गया है।

मुख्य पाठ

आचार्य रजनीश की मुख्य चिन्ता प्रचलित शिक्षा की सामान्यायें

आचार्य रजनीश ने शिक्षा सम्बन्धी जिस समस्या की चर्चा मुख्य रूप से की है वह समस्या मूलतः समाज विशेष रूप से आधुनिक समाज द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ और उद्देश्य को न समझ पाने की है। जिस अध्ययन प्रक्रिया को हम लम्बे समय से शिक्षा कहते चले जा रहे हैं यह क्या वास्तविकता में शिक्षा है? ओशो का शिक्षा से जुड़ा सबसे मुख्य प्रश्न यही है कि आखिर शिक्षा है क्या? वर्तमान में शिक्षा की व्यवस्था समाज द्वारा किन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु की जा रही है? इन प्रश्नों के उत्तरों के रूप में हमें निम्न में से कुछ उत्तर प्राप्त हो सकते हैं।

1. सकर हो जाना
2. रोजगार सम्बन्धी कौशलों का अर्जन करना
3. प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता अर्पित करना
4. अपने धार्मिक मत से सम्बन्धित पूजा-पद्धति का अधिगंभ
5. वैज्ञानिक उपकरणों का सृजन अथवा उपयोग करने की क्षमता का विकास

इन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु किये जाने वाले प्रयासों को हम शिक्षा का नाम देते हैं। यही ओशो की चिन्ता का मुख्य विषय है

ओशो अपनी पुस्तक सम्यक शिक्षा में प्रवेश से पूर्व ही प्रश्न करते हैं कि हमें शिक्षित व्यक्ति किसे कहना चाहिए सामान्य अर्थों में शिक्षित व्यक्ति से तात्पर्य हम सभी उस व्यक्ति से लेते हैं जिसने वर्तमान में प्रचलित शिक्षा केंद्रों, जिन्हें आधुनिक भाषा में स्कूल या कॉलेज कहा जाता है। से किसी कक्षा विशेष की उत्तीर्णता हेतु

निर्धारित परीक्षाएँ पास की हो और प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुका हो। किन्तु ओशो ऐसे व्यक्ति को शिक्षित नहीं मानते। उनका मानना है कि आज की शिक्षा उच्चतर मूल्यों के विकास पर केंद्रित नहीं है

प्रचलित शिक्षा के परिणाम

वर्तमान शिक्षा क्या वास्तविकता में शिक्षा है? ओशो के विचारों में यदि हम इस प्रश्न का उत्तर खोजेंगे तो 'न' में उत्तर प्राप्त होगा। हमारे विद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा मनुष्य को श्रेष्ठता की ओर नहीं ले जा पा रही है। अतः ओशो की दृष्टि से यह शिक्षा, शिक्षा ही नहीं है अपितु कुछ और ही है। शिक्षा को रोजगारपरक बनाने के प्रयास ने शिक्षा को मूल्य रहित बना डाला है। इसे शिक्षा व्यवस्था का भ्रम मात्र कहा जाना चाहिए।

दुर्भाग्य का विषय है कि हमारे प्रचलित शिक्षा केन्द्र मानव मूल्यों से रहित विद्यार्थियों को तैयार कर देते हैं। वर्तमान शिक्षा का परिणाम शुभ नहीं है इसका परिणाम आनन्द तथा शान्ति के रूप में नहीं है। शिक्षा का उपक्रम असफल है विवेकपूर्ण संस्कृति पैदा करने में विफल है (ओशो, 2022, पृष्ठ 115)। आधुनिक शिक्षा प्रतिस्पर्धा के नाम पर घृणा, क्रोध और शत्रु भाव सिखा देती है। प्रचलित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य आजीविका के लिए बालक को तैयार कर देना है। आजीविका कमाने और जीवन जीने में ओशो बहुत अन्तर मानते हैं। आजीविका, उत्तम से उत्तम आजीविका, जिसका अर्थ मात्र खूब धन कमा लेना है आज की सफलता का पैमाना है। इस स्थिति में कहीं न कहीं मूल्य पीछे छूट जाते हैं। शिक्षा का परिणाम प्रतिस्पर्धा के रूप में आ रहा है। शिक्षा का परिणाम शान्ति के रूप में सामने आना चाहिए। लेकिन देखने में आता है कि यह शिक्षा किसी व्यक्ति को उद्वेलित कर देने का काम करती है

जब एक बार पारस्परिक प्रतिस्पर्धा का जन्म हो जाता है तो व्यक्ति अकेला रह जाता है। कुण्ठा, क्रोध और निराशा से भरे हुए युवक अच्छी आजीविका तो कमाने लगते हैं लेकिन जीवन में अच्छे मनुष्य नहीं बन पाते। ओशो की दृष्टि में ऐसी शिक्षा सम्यक् शिक्षा नहीं है।

विश्वयुद्ध में परमाणु अस्त्र के प्रयोग हुआ। ओशो का प्रश्न है कि एटम बम विकसित करने वाला व्यक्ति उच्चतम प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुका हो तो भी उसका ज्ञान कितना मूल्यवान कहा जाएगा जिसका परिणाम मानव जाति के कल्याण के स्थान पर लाखों लोगों की हत्या के रूप में सामने आया।

ओशो शिक्षित मनुष्य में प्रेम का अभाव देखते हैं। जब उन्होंने अपने विचार व्यक्त किये थे तब से यह समस्या अब और अधिक विकराल हो गयी है। ओशो का प्रश्न है कि यह शिक्षा कैसी है जिसका परिणाम शुभ के रूप में नहीं आ पा रहा है। दुनिया शिक्षित होती जा रही है और शिक्षित दुनिया के मनुष्यों से शान्ति और आनन्द दूर होता जा रहा है। आधुनिक रूप से शिक्षित मनुष्य अशिक्षित आदिवासी मनुष्यों से मनुष्यता की दृष्टि में कहीं अधिक निकृष्ट स्थिति को प्राप्त हैं। वर्तमान समय में शिक्षित परिवारों में युवा दम्पति नौकरी कर रहे हैं। बच्चे और बूढ़े अकेले रह रहे हैं। ऊपर से सभ्य दिखने वाले मनुष्य अन्दर से अत्यन्त कठोर, असभ्य और पाषाण हृदय हैं। पड़ोस में कोई मर गया है इसका समाचार भी कई महीने बाद प्राप्त होता है जबकि वहाँ आसपास बहुत सभ्य और शिक्षित पड़ोसी रह रहे होते हैं और जो व्यक्ति जिसका निधन होता है उसके परिवारीजन भी बहुत अधिक सभ्य है और पढ़े लिखे दिखाई देने वाले होते हैं। हम किसी तरह विदेश चले जाएं आजकल यही शिक्षा दी जा रही है। बन्धु-बान्धव, माता पिता किस स्थिति में हैं इससे किसी को क्या ही फर्क पड़ता है?

विद्यालयों का स्वरूप तो अब बड़े बड़े भवनों से युक्त है। यहाँ सारे भौतिक संसाधन उपलब्ध हैं। तथाकथित रूप से पढ़े-लिखे अध्यापकों की भी नियुक्ति हो रही है। किन्तु यह सब व्यवस्था विद्यार्थियों को बन्धन में डाल रही है। बच्चों के साथ जबरदस्ती होती है, हर समय उन्हें एक विशेष प्रकार से काम करने के लिए बाध्य किया जाता है। सुधार के नाम पर हर समय बच्चों में गलतियों निकाली जाती हैं। अध्यापक और माता-पिता बच्चे में सुधार के जितना अधिक प्रयास करते हैं परिणाम उतना ही विपरीत आता है। शिक्षा संस्थानों में आत्महत्या जैसी घटनाओं के समाचार दबावपूर्ण अनुशासन के सर्वाधिक दुःखद परिणाम हैं। ओशो ने अनुशासन के लिए प्रेम की आवश्यकता बताई है उनका मानना है यदि बच्चों से अध्यापक और माता पिता ज्यादा से ज्यादा प्रेम करेंगे तो बच्चे ज्यादा अनुशासित होंगे। शिक्षा अनुशासन देने को नहीं आत्मविवेक देने को है (ओशो, 2007, पृष्ठ 16)।

विद्यार्थियों के प्रति शिक्षकों का व्यवहार और आत्मभ्रम

शिक्षक भी पूर्ववर्णित शिक्षा व्यवस्था का ही विद्यार्थी रहा होता है। उसने भी अपने अध्यापकों से उपरोक्त मनोवृत्ति का अधिगम कर लिया होता है। पूर्व में ये भी प्रतिस्पर्धा की अन्धी दौड़ में पड़ चुके होते हैं। ये भी पीड़ित और कुण्ठित मानसिकता से भरे हुये होते हैं। यही कारण है कि ओशो शिक्षकों को पुनः शिक्षित करने की आवश्यकता बताते हैं (ओशो, 2022, पृष्ठ 120)। उनका मानक है कि अध्यापकों में स्वविवेक जागृत होना चाहिए। ओशो के अनुसार शिक्षा बच्चे, अभिभावक और अध्यापक इन तीनों पर निर्भर होती है (ओशो, 2022, पृष्ठ 115)

ओशो वर्तमान शिक्षा और शिक्षकों के स्वरूप को स्वीकार नहीं कर पाते। वे शिक्षा के वर्तमान स्वरूप से सन्तुष्ट नहीं हैं। उनकी दृष्टि में यदि हम शिक्षा के वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं तब हमें ऐसे शिक्षक चाहिए जो सिखाने के बजाय खोजने पर बल देते हैं। विद्यार्थियों के मस्तिष्क की जड़ता के लिये ओशो शिक्षा और शिक्षक को ही उत्तरदायी मानते हैं (ओशो, 2007, पृष्ठ 12)। वर्तमान शिक्षा आत्मभ्रम का कारण है। यह व्यक्तित्व को अहंकारी बना देती है। अध्ययन के पश्चात् हर व्यक्ति में अहंकार उत्पन्न होता है कि मैं बहुत जान गया हूँ। जब यह शिक्षक बनता है तब वह इस अहंकार से परिपूर्ण होता है। "मैं जानता हूँ, मैं सिखाता हूँ" की भावना शिक्षक की विनम्रता को समाप्त कर देती है। यही कारण है पढ़ने वाला बच्चा शिक्षक से विनम्रता के स्थान पर अहंकार को सीख लेता है। अहंकारी व्यक्ति प्रेम नहीं कर पाता और जहाँ प्रेम नहीं वहाँ आनन्द भी शेष नहीं रहता। ओशो दबाव पूर्ण अनुशासन का तिरस्कार करते हैं। यदि जीवन के वास्तविक परम सत्य तक पहुँचना है तो ओशो की दृष्टि में नहीं जानता हूँ की शिक्षा प्राप्त होनी ही चाहिए। नीतिशतक में भर्तृहरि भी ऐसी ही बात कहते हैं।

यदा किञ्चिज्जोऽहं गज इव मदान्धः समभवं

त्या सर्वजोऽस्मीत्यभवदयत्तिप्तं मम मनः।

यदा किप्रियत्किञ्चिद् बुधजनसकासादयगत

त्या मूर्खाऽस्मीति ज्वर इय मदो में व्यपगतः ॥

जब मैं अल्पा था तब हाथी के समान मदान्ध हो रहा था और मैं सोचता था कि मे सवस्म है। किन्तु जब पण्डितों का संसर्ग करके कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ तब मैंने स्वयं को मूर्ख पाया और ज्वर के समान मेरा भ्रम उत्तर गया (शर्मा, 1909, पृष्ठ 17)।

ओशो इसी समस्या का उल्लेख करते हैं। मैं जानता हूँ कि मस्तिष्क में निर्मित संज्ञानात्मक संरचना भ्रम पर आधारित होती है और जिस मनुष्य को यह आत्मभ्रम होता है उसी को इस श्रम के सर्वाधिक दुष्परिणाम प्राप्त होते हैं। अध्यापक में यह मनोवृत्ति और भी घातक सिद्ध होती है। शिक्षकों को अपने कर्तव्यों को समझाने से पहले शिक्षा के वास्तविक अर्थ और उद्देश्य को समझ लेना बाहिये।

शिक्षा का वास्तविक ध्येय

शिक्षा प्रक्रिया से सभी परिचित हैं। मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा वह है जो छात्र के व्यवहार में परिवर्तन लाती है। हमारी शैक्षणिक परम्पराओं से स्पष्ट है कि व्यवहार में परिवर्तन लाने में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका है परन्तु प्रश्न यहाँ पर यह उत्पन्न हो जाता है कि व्यवहार में जो परिवर्तन लाया जाए उसकी दिशा क्या होनी चाहिए और यह परिवर्तन किस प्रकार लाया जाए? आचार्य रजनीश प्रश्नों का उत्तर बड़ी ही सहजता से दे देते हैं। उनके अनुसार शिक्षा बच्चों को जीवन जीने की कला सिखाये।

जब हम ओशो के साहित्य का अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि उनके विचार में जगत का मूल प्रश्न आनन्द से सम्बन्धित है। उन्होंने व्यक्तित्व का विकास ही आनन्द की प्राप्ति को बताया है। पूर्ण व्यक्तित्व वही है जो आनन्द से भरा हुआ हो। ओशो के अपने शब्दों में आनन्द है व्यक्तित्व की पूर्णता की खिलावट पलावरिंग। पूरी तरह दित्त जब खिल जाता है तो आनन्द फलित होता है। प्रश्न है हमारी शिक्षा को जीवन के इसी ध्येय अर्थात् आनन्द की प्राप्ति कर सकने के योग्य युवा वर्ग का निर्माण करना चाहिए। ओशो के शब्दों में

शिक्षा है औगण में मूल्यों का रोग।

निवारक के स्थान पर नियक किया।

शिक्षा को निषेधात्मक बनाने के बजाय विधायक बनाया जाना चाहिए। शिक्षक के लिए विधायक शिक्षा को समझना जरूरी है। आदर्शवादी बातों के नाम पर यह मत करों, वह मत करो की शिक्षा बच्चे के मन में मना किए जाने वाले तथ्य के प्रति अभूतपूर्व जिज्ञासा पैदा करती है। जिस बात के लिए बच्चे को मना किया जाता है वह वही करता है। मना करने से बच्चे के मन में निषेध के प्रति खोज की भावना पैदा होती है। अब प्रश्न यह उठता है कि तो फिर क्या किया जाए? ओशो के शब्दों में निषेध नहीं विधेय ही शिक्षा का लक्ष्य हो (ओशो, 2022, पृष्ठ 124)

फ्रायड अपनी पत्नी और बच्चे के साथ पार्क गये। वापस लौटने पर बच्चा दिखाई नहीं दिया। पत्नी परेशान हो गयी। फ्रायड ने शान्तिपूर्वक पूछा, " क्या तुमने बच्चे को कहीं जाने को मना किया था"। पत्नी ने स्वीकार कि उसने बच्चे को फौव्वारे के पास जाने को मना किया था। फ्रायड ने जाकर देखा। बच्चा फव्वारे के पास ही था। निषेध के प्रति आकर्षण मनुष्य को स्वभाव है।

"यह मत करो" का निर्देश बच्चे को मना किये जाने वाले कार्य को करने के लिये प्रेरित करता है। शिक्षा को निषेधात्मक के स्थान पर विधायक बनाया जाना चाहिये।

नकारात्मक शिक्षा को बैन किया जाए और आनन्द को जगाया जाए (ओशो, 2022, पृष्ठ 126)

अनुशासन से डरा हुआ अथवा विद्रोही व्यक्तित्व पैदा होता है। आधुनिक शिक्षा प्रतिस्पर्धा और महत्वाकांक्षा को लगातार जन्म देती है। यह स्थितियों ठीक नहीं है। प्रतिस्पर्धा के स्थान पर आत्म स्पर्धा को बढ़ाया जाए। ओशो क्राइस्ट के शैलोपदेश की परित का उल्लेख करते हैं धन्य है यह लोग जो अंतिम खड़े होने में समर्थ है (ओशो 2022 पृष्ठ 126)। जो दूसरे को सहन सके यह व्यक्ति कैसा? सुधार स्वयं में किया जाना चाहिये। हमने पहले से खुद में किराना अधिक सुधार किया? इससे शुभ का जन्म होगा। आधुनिक शिक्षा परोक्ष रूप से अहकार के जागरण की शिक्षा है शिक्षा से आकार अलग कर दिया जाए तमी सदमनुष्य जन्म लेंगे।

ओशो बच्चों को अपना सृष्टा खुद बनाना चाहते हैं। यह सम्प्रत्यय आधुनिक रचनावाद के समकक्ष प्रतीत होता है। रचनावाद बच्चे को ज्ञान के निर्माता के रूप में स्वीकार करता है। बच्चा अपने अनुभवों के आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करता है। अधिगम संसार की व्यक्तिगत व्याख्या है जिसमें अनुभवों के आधार पर अर्थ का विकास होता है (मेरिल, 1991)। शिक्षा शिक्षक विद्यालय माता-पिता को उन्होंने बच्चों के विकास में सहयोगी माना है। किन्तु ओशो सारी जिम्मेदारी अध्यापक पर नहीं डालते और ना ही माता-पिता या समाज पर डालते हैं। उनका कहना है परिपक्वता के एक समय के पश्चात व्यक्ति अपने लिए स्वयं जिम्मेदार होता है। बच्चों को इस जिम्मेदारी का भी अहसास कराया जाना चाहिए। यहाँ ओशो के अस्तित्ववादी होने का भ्रम उत्पन्न होता है। अस्तित्ववाद एक ऐसा दर्शन है जो मनुष्य को चयन करने वाला अभिकरण मानता है। अस्तित्ववाद के अनुसार मनुष्य को चयन की स्वतन्त्रता है एवं यह जो बनना चाहता है यह बनने के लिये स्वतन्त्र है (ओड, 2008, पृष्ठ 101)। अस्तित्ववादी चयन का उत्तरदायित्व व्यक्ति पर ही छोड़ देता है जिससे कि व्यक्ति मनुष्य को पीड़ा और त्रास के लिये मानसिक रूप से तैयार हो। किन्तु ओशो यहाँ पर पारम्परिक प्रतीत होते हैं। वे उत्तरदायित्व के बोध का विकास इसलिये चाहते हैं कि मनुष्य में आनन्द के यथार्थ की समझ के पैदा हो सके।

ओशो ने शिक्षा में धर्म को महत्व दिया है। वे धर्म की अपनी परिभाषा भी देते हैं। उनका धर्म मानसिक संकीर्णता नहीं है अपितु यह अन्तःकरण के विस्तार का मार्ग है। यह यही धर्म है जिसकी विवेचना प्राचीन ग्रन्थों में विस्तार से मिलती है। वैशेषिक दर्शन का तो उद्देश्य ही धर्म की व्याख्या है। द्वितीय सूत्र में वैशेषिककार द्वारा धर्म का अर्थ स्पष्ट किया गया है। (मिश्र, 1969 पृष्ठ 11)

नोभ्युदयनिःश्रेयस्तिद्धिः स धर्म 1211

(जिससे अभ्युदय त्या अपवर्ग की सिद्धि हो, वह धर्म कहलाता है)

सम्यक शिक्षा के रूप में उन्होंने धर्म के इसी अर्थ पर आधारित धार्मिक शिक्षा को बढ़ाया देने की बात कही है। यहाँ धार्मिक शिक्षा से अर्थ धार्मिक क्रियाकलापों की जानकारी देने से नहीं है। धार्मिक शिक्षा का उद्देश्य धार्मिक साधना होना चाहिए। यह धार्मिक साधना संकीर्ण धार्मिकता के कठोर आवरण से मुक्त होती है।

धार्मिक साधना वह है जिससे प्रेम का सागर लहरा सके (ओशो, 2022, पृष्ठ 118)

“गुरु का एक ही अर्थ है तुम्हारी नींद को तोड़ देना।” पृष्ठ 8 (July Edition, 2020)

यह कार्य बहुत कठिन है। जीसस और सुकरात और सुकरात ने लोगों को नींद से जगाया। समाज क्रोध से भर गया। परिणाम सभी जानते हैं। सच्चा शिक्षक अन्तःकरण को झकझोर देता है। जो विद्यार्थियों की नींद को तोड़ दे, नशे की स्थिति से मुक्ति दिलाये, स्वाभाविक विवेक को जागरित कर दे, वही सच्चा शिक्षक है।

ओशो एक ऐसे गुरु हैं जिन्होंने स्वयं को गुरु नहीं माना। Aveling, H. (1999)

शिक्षक के वास्तविक कर्तव्य -

शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। शिक्षक का कक्षागत व्यवहार विद्यार्थियों के व्यक्तित्व को बड़ी ही गहराई से प्रभावित कर देता है। शिक्षा के वास्तविक स्वरूप को समझने वाला अध्यापक ही अपने कक्ष की गतिविधियों को विद्यार्थियों में आनन्द पूर्ण विकास का केन्द्र बना सकता है। ओशो के अनुसार शिक्षक को शिक्षण कार्य करते समय कुछ प्रमुख बिन्दुओं का अनुसरण करना चाहिये।

सर्वप्रथम शिक्षक को समझना चाहिये कि वास्तविकता में शिक्षा है क्या? शिक्षक जाने कि शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य क्या हो? पढ़ाया कैसे जाये और अनुशासन का स्वरूप कैसा हो?

1. शिक्षक अपनी कक्षा में इस प्रकार का वातावरण तैयार करे कि उसकी कक्षा मानवता के निर्माण का केंद्र बने।
2. शिक्षकों में आत्मप्रलाप की विचित्र मनोवृत्ति देखने में आती है। हर समय अपनी अहंकार से भरी हुई पूर्व स्मृतियों का वर्णन विद्यार्थियों के सामने करते रहते हैं। सम्यक शिक्षा का अनुसरण

करते हुए शिक्षक को मैं के भाव का त्याग करते हुए अपने अहंकार को छोड़ देना चाहिए।

3. शिक्षक को यह बात मान लेनी चाहिए कि वह सर्वज्ञ नहीं है। शिक्षक को अपना शिक्षण कार्य विनम्रता के साथ करना चाहिए।
4. सुकरात की भांति शिक्षक का स्वरूप हस्तक्षेप रहित हो तो विद्यार्थी का व्यक्तित्व पूर्ण रूप से खिल पाता है।
5. शिक्षक का कार्य विद्यार्थी को मार्गदर्शन देना है ना कि एक विशेष में उसे डाल देना।
6. अध्यापक का कार्य बचपन को बनान में डालना नहीं अपितु स्वतन्त्रता के आनन्द का अनुभव करने के योग्य बनाना है। शिक्षक को विद्यार्थियों को जीवन के वास्तविक आनंद का अनुभव करने में सहायता देनी चाहिए और घातक प्रतिस्पर्धा निराशा, कुण्ठा, वैर इत्यादि के मनोभावों से विद्यार्थी दूर रहें ऐसी शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करने वाला होना चाहिए।
7. सच्चा अध्यापक यह है जो विद्यार्थियों से प्रेम करें।
8. शिक्षक की विद्यार्थियों में मानवता के मूल्य विकसित करने में सहायक होना चाहिए।
9. अध्यापक में स्वयं को सुधार करने की प्रवृत्ति विकसित करनी चाहिए।

निष्कर्ष

ओशो के विचारों से स्पष्ट है कि वास्तविक शिक्षा वह है जो जीवन मूल्यों के निकट हो। आचार्य रजनीश के अनुसार आत्म कल्याण, मानव कल्याण आनन्दपूर्ण जीवन की प्राप्ति ही शिक्षा के मुख्य उद्देश्य होने चाहिए। प्रचलित शिक्षा की कठोरता विद्यार्थियों के बचपन को नष्ट कर उन्हें कम उम्र में ही बूढ़ा बना देती है। बच्चे जिम्मेदारियों के बोझ से दबे हुए मालूम देते हैं। बच्चों में बाल सुलभ गतिविधिया करने की प्रवृत्ति को प्रचलित शिक्षा कठोरता से दबा देती है। ओशो ने शिक्षकों के उत्तरदायित्व को विशेष माना। उनका भ्रतं था कि शिक्षकों को सुकरात गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर जैसे प्रसिद्ध शिक्षकों का अनुसरण करना चाहिए जो कि बालक के विकास को स्वाभाविक रूप से सर्वोत्तम आनन्दपूर्ण स्थिति तक ले जाने का समर्थन करते हैं। आज के उरा प्रतिस्वर्णयुगों की बालसुलभ गतिविधियों के संख्यन द्वारा उनके बचपन को आनन्दपूर्ण बनाये जाने की आवश्यकता है। आचार्य रजनीश ने भले ही अपन विचार आकई वर्ष पूर्व व्यक्तिय फिर भी आज के युग में विधार नितामा प्रारगिक है। आशा क की चीणा का बजा मानख सकती उदिन जीवन एक नए अर्थ एका का समा (भाग 2022 पृष्ठ 7)आइए हम सब चलें इसी सम्यक शिक्षा की और खाद की और।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. ओड. एल. के. (2008). शिक्षा की दार्शनिक पृष्ठभूमि राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी,
2. ओशो (2007) शिक्षा के नये प्रयोग डायमण्ड पाकेट बुक्स (प्रा) लिमिटेड.
3. ओशो. (2022). सम्यक शिक्षा दिव्यांश पब्लिकेशन द्वारा पुनः प्रकाशित,
4. मिश्र, एस. एन. (सं.) (1909) विद्वच्छामणिश्रीशंकर मिश्रविरचितः वैशेषिक सूत्रोपस्कार चौखम्भा विद्याभवन
5. शर्मा, जे. डी. (सं.). (1908) महाराजा भतृहरि कृत नीतिशतकम् धर्मदिवाकर प्रेस
6. Aveling, H. (1999). *Osho Rajaneesh and his Disciples: Some Western Perceptions. Motilal Banarsidass Publ.*
7. Merrill. M.D. (1991). In Agrawal, M. (2007), *Constructivism and pupil evaluation. Journal of Indian Education, NCERT, New Delhi, 33(1), p.16.*
8. Osho. (1964). *The perfect way. Retrieved May 18,2023 from https://www.osho.com/asho-online-library/esho_talks/the_world_witnessing-ignorance-6480632d-600?p=626821f5336e8a7cae8dd2442ea58cb4f.*